

RAQAMLASHTIRISH VA INTELLEKTUAL TIZIMLARINING KIBERXAVFSIZLIGINI TA’MINLANISHINI BOSHQARISH

Nigmatov X.

O’XIA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221576>

Annotatsiya. Kompyuter tizimlari va tarmoqlarida kiberxavfsizlikni ta’minlash va boshqarish maqsadida nazariy (fundamental) ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish.

Tayanch soʻzlar: axborot xavfsizligi, raqamlashtirish, kiberxavfsizlik, intellektual tizimlari, sun’iy intellekt, axborot qiymati, fundamental yechimlar.

Raqamlashtirish davrida barcha korxonalar, tashkilotlar, vazirliklar, agentliklar, muassasalar, aksiyadorlik kompaniyalar, assosatsiyalar, mas’uliyati cheklangan jamiyat va biznes firmalar oʻzlarining faoliyati yuzasidan barcha ma’lumotlarni kompyuterlarga joylashtirib, ulardan kerak paytda foydalanib kelinmoqdalar, lekin ushbu ma’lumotlarni har xil turdagi kiberxujumlardan himoyalash masalalari koʻp joylarda hisobga olinmay qolayotgani koʻpchilikka ma’lum.

Hozirgi kunga kelib, bunday xujumlar soni tez oʻsishda davom etmoqda, ularning oʻzi tobora takomillashib bormoqda va xujumlarning zarari ham tobora koʻpayib bormoqda [1-3]. Bunday kiberxujumlarning maqsadi odatda maxfiy ma’lumotlarga ega boʻlish, zarar keltirish uchun uni oʻzgartirish yoki yoʻq qilish, foydalanuvchilardan pul undirish, biznes va moliyaviy markazlar, davlat tashkilotlari faoliyati uchun mas’ul boʻlgan hisoblash tizimlarining ishlashini buzish hisoblanadi.

Raqamlashtirish jarayonlari iqtisodiyotning barcha jabxalarida qoʻllanishi natijasida katta moliyaviy yutuqlarga erishilmoqda. Bundan tashqari bu davrda har bir axborot oʻz qiymatiga ega boʻlib, ularning qiymati olinayotgan, saqlanayotgan, uzatilayotgan yoki qabul qilinayotgan axborotlarning butunligiga, oʻzgartirilmaganligiga, xatosiz va talab qilingan vaqtda yetkazib berilganligiga bogʻliq boʻladi [6,7].

Bu shartlarning bajarilmaganligi axborotlardan foydalanuvchilarga juda katta ma’naviy, siyosiy, axloqiy va eng asosiysi iqtisodiy zarar keltirishini barcha insonlar, korxonalar, tashkilot, tadbirkor firmalar bilishliklari lozim. Ushbu zararining qiymati axborotning qanchalik, maxfiyligiga, zarurligiga va umuman uning bahosiga bogʻliq boʻladi. Bundan tashqari har bir ma’lumot na’faqat oʻrnatilgan vaqtda foydalanuvchiga hatosiz yetib borishligi, balki tashqi kiberxujumchilar tamonidan ushlab qolinishligi, aloqa liniyasini uzib qoʻyilishi, ma’lumotlarni oʻchirib tashlashligi yoki ma’lumotni soxtalashtirib va oʻzgartirilib qoʻyilishi zararining miqdoriga bogʻliq boʻladi.

Dunyoda rivojlangan davlatlar axborotlarni xavfsizligini ta’minlash uchun kiberxavfsizlik yuzasidan har xil unitar korxonalar, maxsus tuzilmalar tashkil qilmoqdalar. Bunday tizimlar boʻlayotgan xodisalar toʻgʻrisida ma’lumotlar yigʻib hulosa chiqarmoqdalar. Afsuski, bunday kiberxujumlar qayerlardan kelayotganligini, ularning turlarini, qanday ma’naviy, siyosiy va iqtisodiy zarar keltirishi mumkinligini aytib beraolmaydilar. Chunki bunday savollarga javob berish uchun nazariy basharot usullari matematik, statistik yoki dinamik modellashtirish asosida tadqiqotlar oʻtkazish kerak boʻladi. Bundan tashqari, har bir korxonalar yoki tashkilotning kiberxujumlardan hosil boʻladigan ma’naviy, siyosiy, axloqiy va iqtisodiy zararlarni aniqlash usullari bugungi kunga qadar aniq emas. Chunki har bir tashkilotning bunday parametrlari juda koʻp elementlardan tashkil topgan boʻladi, ularning bir - biriga bogʻliklik funksiyalarini aniqlash

uchun nazariy ilmiy tadqiqotlar olib borish kerak bo‘ladi. Har bir uzatilayotgan ma’lumotni foydalanuvchiga o‘z o‘rnatilgan vaqtida, xatosiz, o‘zgaritilmagan va butun yetib borishligi kompyuter va telekommunikatsiya tarmoqlarining xarakteristikalariga (kanallarning turlariga, ularning ishlatilayotgan aloqa kabellariga, tashqi xalaqitlar natijasida yetkazib berish ixtimollik xatolar darajasiga, kanallarning uzatish tezligiga va x.k.) bog‘liq bo‘ladi. Bundan tashqari korxonalaridagi kompyuterlarining operatsion tizimiga va uning bazasidagi ma’lumotlar narxiga ham bog‘liq bo‘ladi [6]. Ushbu ma’lumotlarning buzilishini, ruxsatsiz ko‘chirib olinishi, o‘g‘irlanishi, o‘zgartirib qo‘yilishi, soxta ma’lumotlar bilan almashtirib qo‘yilishi, mahfiy ma’lumotlardan oshkorona foydalanishi natijasida davlat, korxonalar, tashkilot va biznes firmalarga yuqorida keltirilgan salbiy natijalarni keltirib chiqaradi.

Kiberxavfsizlik sohasida ilg‘or texnologiyalarni joriy etish asosida xujumlarni aniqlash [8] va ularni kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassislariga qaraganda tezroq hal qilish imkonini beruvchi yangi fundamental zamonaviy tizimlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Ushbu masala yuzasidan birinchi tadqiqotlar 1970 yillarda telekommunikatsiya tarmoqlarining aloqa kanallari orqali uzatilayotgan ma’lumotlarni foydalanuvchilarga yetib borish jarayonida ushlanib qolishi va tashqi xalaqitlar asosida xato borishi natijasida ma’lumotlarni qabul qiluvchilar juda katta qandaydir iqtisodiy zarar ko‘rishi va uning matematik modeli taklif qilingan edi [4-5].

Raqamlashtirish va xalqaro kompyuter tarmog‘i bo‘lmish Internetning jadal rivojlanishi, zamonaviy texnikaviy va dasturiy vositalarning yaratilishi natijasida juda katta o‘zgarishlar bo‘ldi. Bozor iqtisodiyotining kelib chiqishi va uni rivojlanishi natijasida raqobat (konkurentsia) kuchayib ketdi. Natijada axborotlarning xavfsizligini ta‘minlash masalalarini keltirib chiqardi. Axborot xavfsizligi, tarmoq xavfsizligi va kiberxavfsizlik masalalari asosiy masalalaridan biri bo‘lib qoldi [11,12]. Bularning yechimini topish jarayonida yangi zamonaviy intellektual tizimlarni qo‘llash va nazariy algoritmlarini yaratib berish, bilimlar bazasini tuzish, har xil turdagi xujumlarni aniqlab, ularga qarshi himoya tizimini avtomatik ravishda ishga tushiradigan sun‘iy aqilli texnologiyalarni ishlab chiqish ilmiy xodimlar tomonidan yaratib berish va amaliy ishga tushirish zamon talabi bo‘lib qoldi [9,10].

Albatta, sun‘iy intellekt axborot xavfsizligi sohasida muhim texnologiyaga aylandi, chunki ular millionlab hodisalarni tezda tahlil qilish va zararli dasturlardan tortib, fishing hujumiga yoki zararli kodni yuklashga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavfli xatti - harakatlarni aniqlashgacha bo‘lgan turli xil tahdidlarni aniqlashga qodir hisoblanadi. Ushbu sun‘iy intellekt modellari hozirda hujumlarning yangi turlarini taniy olishi uchun juda katta miqdordagi haqiqiy ma’lumotlar va simulyatsiyalardan o‘rganib rivojlanmoqdalar.

SI ma’lum darajada inson aql-idrokiga ega: mavzu sohasi bo‘yicha bilimlar zaxirasi, yangi bilimlarni olish mexanizmlari va ushbu bilimlardan foydalanish mexanizmlaridan tashkil topgan bo‘ladi. Mashinani o‘rganish, ekspert tizimlari, neyron tarmoqlari — bularning barchasi zamonaviy sun‘iy intellekt texnologiyalarida qo‘llanilgan [10].

Bugungi kunda doimiy ravishda rivojlanib borayotgan kiberhujumlarni o‘rganish va sun‘iy intellekt an‘anaviy dasturiy yondashuvlarga qaraganda samaraliroq javob berishi orqali tahdidlarni aniqlash qobiliyatini avtomatlashtirishga yordam beradi.

O‘z-o‘zini o‘rgatadigan sun‘iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlikni boshqarish tizimi ushbu muammolarning ko‘pini hal qilishga qodir. Ushbu tizimni barcha axborot tizimlaridan ma’lumotlarni uzluksiz va mustaqil ravishda to‘plashni to‘g‘ri o‘rgatish uchun texnologiyalar mavjud, keyin bu ma’lumotlar tahlil qilinadi va hujumga tegishli hulosalar chiqariladi.

Sun’iy intellekt texnologiyalari kiberxujumlarni yuqori tezlikda aniqlash, xavfsizlik hodisalariga maqbul javobni tanlash, hodisalarning dolzarbligi va oqibatlarini avtomatik ravishda baholash va real vaqtda mutanosib javobni ishlab chiqish imkonini beradigan ancha yuqori samaradorlik yechimlarini yaratish imkoniyatini beradi.

Umuman olganda, kiberxavfsizlikda uzatilayotgan ma’lumotlarni kriptografik tizimi asosida shifrlash va SI dan foydalanish kiber tahdidlarga qarshi kurashishda muhim va samarali vosita deb hisoblasa bo’ladi. Biroq, sun’iy intellektdan foydalanishning kamchiliklarini hisobga olish va undan foydalanish xavfsizligini ta’minlash choralarini ko’rish lozim bo’ladi. Yangi yaratilayotgan nanotexnologiyalar asosida tarmoqlarda bo’layotgan kiberxujumlarni oldini olish ishlarini rivojlantirish lozim bo’ladi.

Hammaga ma’lum, dunyo bo’yicha rivojlanayotgan davlatlarda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida faoliyat olib borilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari iqtisodiyotning barcha jabxalarida qo’llanishi natijasida katta moliyaviy yutuqlarga erishilmoqda. Shuning uchun barcha davlatlarda jumladan, O‘zbekiston fanlar Akademiyasi qaramog‘ida kiberxavfsizlik muammolari bilan fundamental tadqiqot ishlarini olib borish, ilmiy isbotlangan natijalarni esa zaruriy yo‘riqnomalar asosida barcha vazirliklar, agentliklar, davlat qo‘mitalari, aksiyadorlik kompaniyalar, korxonalar, tashkilot, muassasa, tijorat strukturalari amaliy tadbiriq etishlari uchun “Raqamlashtirish va intellektual tizimlarining kiberxavfsizligini ta’minlanishini boshqarish” fundamental institutini tashkil etilishi kiberhimoyalash samaradorligini oshirgan bo’lar edi. Faqat ushbu ilmiy tekshirish institutining natijalari asosida respublikamizdagi barcha Davlat va nodavlat tuzilmalarining xavfsizligini ta’minlash mumkin bo’ladi. Bunday boshqaruv tizimi kompyuter va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali kelayotgan, uzatilayotgan, saqlanayotgan har xil operatsion tizimlarda yaratilgan ma’lumotlar omborlari va saytlardagi ma’lumotlarni himoyalashni boshqarishga olib keladi [7,8].

Bunday boshqarish tizimi nazariy tadqiqotlar asosida quyidagi yo‘nalishlardan iborat bo’lishi kerak:

1. Yuqorida keltirilgan jismoniy, texnikaviy, dasturiy, iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy va ma’rifiy keltirilgan zararlarni aniqlab beradigan matematik formulalarini yaratish.

2. Har bir kiberxujumdan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan zararlarning matematik modellarini ishlab chiqish.

3. Kiberxavfsizlikka taaluqli bo’lgan texnikaviy, dasturiy vositalarni va ularning turlarini aniqlab berish.

4. Kiberxujumlarning turlarini aniqlaydigan va ularga qarshi usullarini ishlab chiqish.

5. Axborotlarni xavfsizligini ta’minlash uchun tashkiliy, texnikaviy, dasturiy, kriptografik, jismoniy, xuquqiy va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan ma’lumotlarni himoyalash vositalarini aniqlab berish.

6. Identifikatsiya va autentifikatsiya jarayonlarini takomilashtirish.

7. Kompyuter tarmoqlari orqali kirib kelayotgan viruslarga va maxsus kodlarga qarshi usullarni ishlab chiqish.

8. Himoyalangan zamonaviy ma’lumotlar omborlarini yaratish usullarini ishlab chiqish.

9. Har xil turdagi intellektual tizimlar yaratish uchun o‘z-o‘zini o‘rgatadigan va neyrotexnologiyalarga asoslangan bilimlar bazasini yaratish.

10. Barcha yuqorida keltirilgan masalalar uchun texnikaviy, dasturiy va informatsion ta’minotini yaratib berish va boshqalar.

Bulardan tashqari juda ko’p xavfsizlik masalalarini yechish mumkin bo’ladi.

Ushbu yo‘nalishlar bo‘yicha fundamental tadqiqotlar asosida olingan natijalarini Davlat qaramog‘idagi vazirliklar, agentliklar, qo‘mitalar, aktsiyadorlik kompaniyalar va nodavlat strukturalarga amaliy tadbiq etish uchun taqdim etilishi kerak bo‘ladi. Tashkil etilgan institutning nazariy ishlanmalarini davlat va nodavlat strukturalariga amaliy tadbiq etish uchun barcha yo‘riqnomalar asosida yetkazib berish kerak bo‘ladi. Bundan tashqari, ushbu tashkil etiladigan ilmiy struktura boshqa barcha rivojlangan davlatlarda tuzilgan shunga o‘xshash kompaniyalar, tashkilotlar bilan xamkorlik shartnomalari asosida yangi yaratilayotgan fundamental ishlanmalarni hamjixatlik bilan rivojlantirish va amaliyotga tadbiq etish usullarini birgalikda hal qilish, ilmiy seminarlar, konferentsiyalar, forumlar tashkil qilish barcha ushbu xamkorlik davlatlari uchun ham foydali bo‘ladi.

Hozirgi kunda juda ko‘p IT parklar, har xil dasturlash tillarini o‘rgatadigan tuzilmalar tashkil qilinmoqda. Oliy o‘quv yurtlarida axborot xavfsizligi va intellektual tizimlari yo‘nalishlari bo‘yicha Muhammad Al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida, Islom Karimov nomli Toshkent davlat texnika universitetida, Nizomiy nomidagi pedagogika universitetida, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida va boshqa oliygohlarda hozirgi zamon talablariga javob beradigan malakaviy bakalavr va magistrlar tayyorlanmoqdalar.

Ushbu tashkil qilinadigan nazariy ilmiy tadqiqot institutiga yuqorida keltirilgan oliy o‘quv yurtlarini bitirib kelgan yoshlarni, magistrnlarni, doktorantlarni kibexavfsizlik yo‘nalishi bo‘yicha fundamental (nazariy) ilmiy tadqiqot izlanishlar bilan ishlamoqchi bo‘lganlarni tanlov asosida ishga qabul qilinsa va ilmiy darajaga ega bo‘lgan olimlarni taklif etilsa yuqorida keltirilgan masalalarni yechishda juda katta yutuqlarga erishilgan bo‘lar edi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR.

1. 1.Trubachev A.P. i dr. “Otsenka bezopasnosti informatsionnix texnologiy”. Pod obsh.red. V.A. Galatenko. - M.: SIP RIA, 2001. - 356 s.
2. Bolshakov A.A, Petpyayev A.B., Platonov V.V., Uxlinov L.M. “Osnovi obespecheniya bezopasnosti dannix v kompyuternix sistemax i setyax”. Chast 1 Metodi, sredstva i mexanizmi zashiti dannix. - SPb.: Konfident, 1996.
3. Galatenko V.A., Pod red. Betelina V.B. “Informatsionnaya bezopasnost: prakticheskiy podxod.”- M:Nauka, 1998. - s 120-140.
4. Kabulov V.K., Valiyev T.A., Nigmatov X. “Optimizatsiya ispolzovaniya setey svyazi pri peredache dannix”. Tezisi dokladov II Vsesoyuznogo simpoziuma "Teoriya informatsionnix sistem i ustroystv s raspredelemnimi parametrami" ch. I, Ufa. 1974.
5. Nigmatov X. “Raspredeleeniye summarnix poter pri optimizatsii raspisaniya metodom ogranichennogo sluchaynogo perebora”. "Izvestiya AN UzSSR". Seriya texn. nauk, № 4. Tashkent, 1974.
6. Nigmatov X. “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining aloqa kanallarida axborotlarni himoyalash”. Monografiya. “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” Toshkent sh. 2020 y. 144 bet.
7. Nigmatov X., Raxmonov Q.S., “Obyektlarda axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish metodologiyasi”. Monografiya. “ZAMON POLIGRAF” OK bosmaxonasida chop etildi. Toshkent sh. 15.04.2022 y. 144 bet.
8. Nigmatov X., “Tarmoq xavfsizligini aniqlash usullari”. Monografiya. Fan va texnologiyalari nashriyot-matbaa uyi bosmaxonasi. Toshkent sh. 2024 yil. 222 bet.

9. Nigmatov X., Xodjaeva M.S. “Axborotlarni himoyalashda intellektual tizimlar” Darslik. “Lesson Press” nashriyoti “ZAMON POLIGRAF” OK bosmaxonasi. Toshket sh. 2022 y. 290 b.
10. Nigmatov X., Sodiqov U,X, “Intellektual tizimlar”. Darslik. “ZAMON POLIGRAF” OK bosmaxonasi.Toshkent sh. 2024 y. 194 bet.
11. S.K. G‘aniyev, M.M. Karimov, K.A. Tashev. Axborot xavfsizligi. – Toshkent.”Fan va texnologiya”, 2016, 372 bet.
12. Heglov A.Yu. Zashita kompyuternoy informatsii ot nesanksinirovannogo dostupa. - SPb.: Nauka i texnika, 2004. - 384 str.